

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ 3200 кВА, НАПРЯЖЕНИЕМ 35/6 кВ ПОДСТАНЦИИ «КАТТАГАР»

Сейтимбетов Р.Ж.

Кенесбаев Р.К.

Садыков Р.О.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384307>

Силовой трансформатор является одним из важнейших элементов в энергосистеме, определяющих надежность электроснабжения. Отказ силового трансформатора в работе может привести к аварии в энергосистеме с масштабными последствиями. Одним из главных путей поддержания эксплуатационной надежности является организация регулярного технического обслуживания трансформаторов.

Основная цель технического обслуживания заключается в обеспечение требуемого уровня надежности работы оборудования в течение установлен-ного срока службы с наилучшими технико-экономическими показателями, наиболее важным из которых является уменьшение потерь энергии и уве-личение КПД.

Ниже будет приводится методика расчета параметров и эксплуата-ционных характеристик трансформатора мощностью 3200 кВА, напряжением 35/6 кВ подстанции «Каттагар».

Задание для расчета трансформатора

Мощность трансформатора:	3200 кВА
Напряжение :	35/ 6 кВ
Схема соединения обмоток:	звезда/треугольник
Частота:	50 Гц
Потери холостого хода:	5500 Вт
Потери короткого замыкания:	25000 Вт
Ток холостого хода:	1,0 %
Напряжение короткого замыкания:	6,8 %

Расчет параметров трансформатора

Мощность одной фазы и одного стержня:

$$S=S' = S/3=3200/3=1066,7 \text{ кВА.}$$

Номинальные (линейные) токи на сторонах:

$$\text{ВН } I_{\text{ВН}}=S/\sqrt{3}\cdot U_{\text{ВН}}=3200\cdot 10^3/\sqrt{3}\cdot 35000 = 52,8 \text{ А.}$$

$$\text{НН } I_{\text{НН}}=S/\sqrt{3}\cdot U_{\text{НН}}=3200\cdot 10^3/\sqrt{3}\cdot 6000 = 308 \text{ А.}$$

Фазные токи обмоток (схема соединения звезда - треугольник) равны:

$$I_{\text{ВН}\phi} = I_{\text{ВН}}=52,8 \text{ А.}$$

$$I_{\text{НН}\phi} = I_{\text{НН}}/\sqrt{3} = 308/\sqrt{3} = 178 \text{ А.}$$

Фазные напряжения обмоток ВН и НН при этом соединении равны:

$$U_{ВН\phi} = U_{ВН} / \sqrt{3} = 35000 / \sqrt{3} = 20207 \text{ В.}$$

$$U_{НН\phi} = U_{НН} = 6000 \text{ В.}$$

Коэффициент трансформации трансформатора

$$K = U_{ВН} / U_{НН} = 35000 / 6000 = 5,83.$$

Параметры магнитного контура трансформатора для обмотки НН.

Полная проводимость фазы

$$j_0 = I_0 / U_{НН} = 0,01 \cdot 178 / 6000 = 0,297 \cdot 10^{-3} \text{ См.}$$

Полное сопротивление магнитного контура

$$z_m = E_{НН} / I_0 = 6000 / 0,01 \cdot 178 = 3370,8 \text{ Ом.}$$

Активная проводимость фазы

$$g_0 = P_0 / m U_{НН}^2 = 5500 / 3 \cdot 6000^2 = 0,0509 \cdot 10^{-3} \text{ См.}$$

Активное сопротивление магнитного контура

$$r_m = P_0 / m I_0^2 = 5500 / 3 \cdot (0,01 \cdot 178)^2 = 578,95 \text{ Ом.}$$

Реактивная проводимость фазы

$$b_0 = \sqrt{j_0^2 + g_0^2} = \sqrt{(0,297 \cdot 10^{-3})^2 + (0,0509 \cdot 10^{-3})^2} = 0,29 \cdot 10^{-3} \text{ См.}$$

Реактивное сопротивление магнитного контура

$$x_m = \sqrt{z_m^2 - r_m^2} = \sqrt{3370,8^2 - 578,95^2} = 3320,7 \text{ Ом.}$$

Определение параметров короткого замыкания (для обмотки ВН)

Активное сопротивление короткого замыкания

$$r_k = P_k / m I_{ВН}^2 = 25000 / 3 \cdot 52,8^2 = 3 \text{ Ом.}$$

Полное сопротивление короткого замыкания

$$z_k = U_{к\%} \cdot U_{ВН\phi} / 100 \cdot I_{ВН} = 6,8 \cdot 20207 / 100 \cdot 52,8 = 26 \text{ Ом.}$$

Индуктивное сопротивление короткого замыкания

$$x_k = \sqrt{z_k^2 - r_k^2} = \sqrt{26^2 - 3^2} = 25,83 \text{ Ом.}$$

Определяем следующее отношение

$$x_k / r_k = 25,83 / 3 = 8,61.$$

Активное составляющее напряжение короткого замыкания

$$U_{ка\%} = \frac{r_k \cdot I_{ВН\phi}}{U_{ВН\phi}} = \frac{3 \cdot 52,8}{20207} = 0,0078\%.$$

Напряжение короткого замыкания

$$U_k = \sqrt{U_k^2 - U_{ка}^2} = \sqrt{6,8^2 - 0,0078^2} = 6,799 \text{ Ом.}$$

Определяем стороны треугольника короткого замыкания

$$\sqrt{3} \cdot r_k \cdot I_{ВН\phi} = \sqrt{3} \cdot 1,43 \cdot 52,8 = 274 \text{ В.}$$

$$\sqrt{3} \cdot x_k \cdot I_{ВН\phi} = \sqrt{3} \cdot 13,73 \cdot 52,8 = 2359,4 \text{ В.}$$

$$\sqrt{3} \cdot z_k \cdot I_{ВН\phi} = \sqrt{3} \cdot 13,8 \cdot 52,8 = 2374,9 \text{ В.}$$

Расчет эксплуатационных характеристик трансформатора

Изменение падение напряжения $\Delta U\% = f(\cos \varphi_2)$

$$\Delta U\% = U_{ка} \cos \varphi_2 + U_{кр} \sin \varphi_2 + ((U \cos \varphi_2 - U \sin \varphi_2)^2 / 200)$$

$\cos \varphi_2$	$\sin \varphi_2$	$U_{ка} \cos \varphi_2$	$U_{кр} \sin \varphi_2$	$U_{кр} \cos \varphi_2$	$U_{ка} \sin \varphi_2$	$U_{ка} \cos \varphi_2 + U_{кр} \sin \varphi_2$	$(U_{кр} \cos \varphi_2 - U_{ка} \sin \varphi_2)^2 / 200$	$\Delta U\%$

0	1	0	6,799	0	0,0078	6,799	0,0000003	6,799
0,2	0,98	0,00156	6,663	1,36	0,0076	6,66456	0,0091	6,674
0,4	0,92	0,00312	6,255	2,72	0,0072	6,25812	0,0368	6,295
0,6	0,8	0,00468	5,439	4,08	0,0062	5,44368	0,083	5,53
0,8	0,6	0,00624	4,08	5,44	0,0047	5,44624	0,148	5,59
1	0	0,0078	0	6,799	0	0,0078	0,23	0,238
0,8	-0,6	0,00624	-4,08	5,44	-0,0047	-4,08624	0,148	-3,94
0,6	-0,8	0,00468	-5,439	4,08	-0,0062	-5,443681	0,083	-5,36
0,4	-0,92	0,00312	-6,255	2,72	-0,0072	-6,25812	0,0368	-6,22
0,2	-0,98	0,00156	-6,663	1,36	-0,0076	-6,66456	0,0091	-6,655
0	-1	0	-6,799	0	-0,0078	-6,799	0,0000003	-6,799

IN
/

/E
/

Рис.1. Изменение падение напряжения $\Delta U\% = f(\cos \varphi_2)$

Внешняя характеристика $U_2 = f(K_{нар})$

$$\Delta U = U_{ка} \cos \varphi_2 + U_{кр} \sin \varphi_2$$

$$U_2 = U_{2(0)}(1 - \Delta U/100)$$

$K_{нар}$		0,25	0,5	0,75	1	1,25
$\cos \varphi_2 = 1$	$U_{ка} \cos \varphi_2$ %	0,00195	0,0039	0,00585	0,0078	0,00975
	$U_{кр} \sin \varphi_2$ %	0	0	0	0	0
	ΔU %	0,00195	0,0039	0,00585	0,0078	0,00975
	U_2 %	99,998	99,996	99,994	99,992	99,99

Рис.2. Внешняя характеристика $U_2=f(K_{\text{наг}})$

Зависимость $\eta = f(K_{\text{наг}})$

$$\eta = \frac{K_{\text{наг}} \cdot S_H \cos\varphi_2}{K_{\text{наг}} \cdot S_H \cos\varphi_2 + P'_{0.H} + k_{yu}^2 P'_k} = 1 - \frac{(P'_{0.H} + k_{yu}^2 P'_k)}{k_{yu} S_H \cdot \cos\varphi_2 + P'_{0.H} + k_{yu}^2 P'_k}$$

$$K_{\text{наг}} = \sqrt{\frac{P'_{0.H}}{P_{K.H}}} = \sqrt{\frac{5500}{25000}} = 0,469;$$

$$P_2 = K_{\text{наг}} \cdot S_H = 0,469 \cdot 3200 = 1500,8 \text{ кВА.}$$

$$I_k / I_H = 100 / e_k = 100 / U_k = 100 / 6,8 = 14,7$$

$K_{\text{наг}}$	0,25	0,5	0,75	1	1,25
$P'_{0.H}$ Вт	5500	5500	5500	5500	5500
$k_{yu}^2 P'_k$ Вт	1562,5	6250	14062,5	25000	39062,5
$\Sigma P' = P'_{0.H} + k_{yu}^2 P'_k$ Вт	7062,5	11750	19562,5	30500	44562,5
$K_{\text{наг}} \cdot S_H \cos\varphi_2$ кВт	800	1600	2400	3200	4000
$K_{\text{наг}} \cdot S_H \cos\varphi_2 + \Sigma P'$ кВт	807,06	1611,75	2419,6	3230,5	4044,6
η	99,12	99,27	99,19	99,06	98,9

Рис.3. Зависимость $\eta = f(K_{наг})$

References:

1. Разработана методика расчета параметров трансформатора мощностью 3200 кВА, напряжением 35/6 кВ ПС «Каттагар».
2. Разработана методика расчета эксплуатационных характеристик трансформатора 3200 кВА, напряжением 35/6 кВ ПС «Каттагар».
3. Б. А. Абдуллаев, Р. Ж. Сейтимбетов, Р. К. Кенесбаев « Обобщенные Модели, Энергетические Характеристики И Параметры Пассивных Нелинейных Элементов Электрических Цепей И Систем» Journal of Innovation in Educational and Social Research Volume: 2 Issue: 3 Year: 2024 (6)
4. G.N. Mustafakulova, R.J. Seitimbetov, R.K. Kenesbayev, R.O.Sadikov, Q.A. Shoydiev, B.K. Otepbergenov "Investigation of the Physical Properties of Insulating Paper Used in the Cable Industry" TELEMATIQUE 2023, 6 (1272).
5. Б. А. Абдуллаев, Р. Ж. Сейтимбетов, Р. К. Кенесбаев "Обобщенные Модели, Энергетические Характеристики И Параметры Пассивных Нелинейных Элементов Электрических Цепей И Систем" Journal of Innovation in Educational and Social Research 2024.
6. Г.Н. Мустафакулова, Р.Ж. Сейтимбетов, Р.К.Кенесбаев. Р.В. Бардашев.
7. «Исследование эксплуатационных надежностей трансформаторов» 2023-yil.
8. Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Kenesbaev Rinat Keo'limjay uli, Gayipov Isa Kidirbay uli "Renewable Sources of Electric Energy as a Mechanism for the Development of the Economy of Consumers of Electric Energy" Miasto Przyszłości Kielce 2022